

AUTORA: NEUROPSICOPEDAGOGA KARLANNE ÁTILLA SOUSA MARTINS LIMA

Regiões do BRASIL

DIREITOS AUTORAIS: © KARLANNE ÁTILLA SOUSA MARTINS LIMA, 2025.

DOI: 10.5281/ZENODO.17981372

O BRASIL É UM PAÍS ENORME E MUITO DIVERSO! VAMOS CONHECER SUAS REGIÕES E ENTENDER AS CARACTERÍSTICAS DE CADA UMA!

DIREITOS AUTORAIS: © KARLANNE ÁTILLA SOUSA MARTINS LIMA, 2025.

DOI: 10.5281/ZENODO.17981372

BRASIL

no mapa

O BRASIL É O MAIOR PAÍS
DA AMÉRICA DO SUL.

DIREITOS AUTORAIS: © KARLANNE ÁTILLA SOUSA MARTINS LIMA, 2025.

DOI: 10.5281/ZENODO.17981372

regiões

NOSSO PAÍS É DIVIDIDO
EM 5 GRANDES REGIÕES

região

NORTE

AQUI ESTÁ A FLORESTA AMAZÔNICA, A MAIOR FLORESTA TROPICAL DO MUNDO.

CLIMA: QUENTE E ÚMIDO, COM MUITAS CHUVAS.

ECONOMIA: EXTRATIVISMO (CASTANHA, AÇAÍ), MINERAÇÃO E ENERGIA.

POPULAÇÃO: MAIS CONCENTRADA EM CIDADES PRÓXIMAS AOS RIOS.

região

NORDESTE

TEM O MAIOR LITORAL DO BRASIL, CHEIO DE PRAIAS FAMOSAS.

CLIMA: QUENTE, ÚMIDO NO LITORAL E SECO NO SERTÃO.

ECONOMIA: AGRICULTURA (CANA-DE-AÇÚCAR, FRUTAS), TURISMO E INDÚSTRIA.

POPULAÇÃO: MUITO NUMEROSA E CONCENTRADA EM GRANDES CIDADES COSTEIRAS.

região

CENTRO-OESTE

ONDE ESTÁ O PANTANAL E PARTE DO CERRADO.

CLIMA: TROPICAL, COM ESTAÇÃO SECA E CHUVOSA BEM DEFINIDAS.

ECONOMIA: AGROPECUÁRIA (SOJA, GADO) E TURISMO ECOLÓGICO.

POPULAÇÃO: MAIS CONCENTRADA EM BRASÍLIA E CIDADES PLANEJADAS.

região SUDESTE

É A REGIÃO MAIS POPULOSA E INDUSTRIALIZADA DO BRASIL.

CLIMA: VARIADO (TROPICAL, SERRANO E LITORÂNEO).

ECONOMIA: INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA.

POPULAÇÃO: GRANDE CONCENTRAÇÃO EM ÁREAS URBANAS, COM MEGACIDADES.

região SUL

É A ÚNICA REGIÃO DO BRASIL ONDE PODE NEVAR.

CLIMA: SUBTROPICAL, COM ESTAÇÕES BEM MARCADAS.

ECONOMIA: AGRICULTURA (SOJA, UVA, TRIGO), INDÚSTRIA E TURISMO.

POPULAÇÃO: MENOR QUE OUTRAS REGIÕES, MAS BEM DISTRIBUÍDA EM CIDADES MÉDIAS.

AUTORA: NEUROPSICOPEDAGOGA KARLANNE ÁTILLA SOUSA MARTINS LIMA

**Cada região tem seu jeito,
sua cultura, seu clima e sua
economia.**

Essa diversidade faz do Brasil um país
rico em diferenças e tradições.

DIREITOS AUTORAIS: © KARLANNE ÁTILLA SOUSA MARTINS LIMA, 2025.

DOI: 10.5281/ZENODO.17981372

